

Τίτλος Εργασίας

***Top Tier Executive Health Management: Δημιουργία Οδηγού Κατευθύνσεων
για Διοικήσεις Μονάδων Υγείας***

Συγγραφέας:

Βανδωρός Ανδρέας Bsc Nursing R.N. PhD Candidate

Executive Healthcare System Analyst

Χώρα Προέλευσης: Αθήνα, Ελλάδα

Title :

***Top Tier Executive Health Management: Guidelines for Health Unit
Leadership Structures***

Author: Vandoros Andreas Bsc Nursing R.N. , PhD Candidate

Executive Healthcare System Analyst

Country of origin Athens, Greece

e-mail: radicalnursingtheories@gmail.com

Περίληψη

Εισαγωγή:

Η εργασία διερευνά τη δημιουργία ενός εργαλείου κατευθύνσεων για τις διοικήσεις μονάδων υγείας, με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων στρατηγικής, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και βελτίωσης διοικητικών διαδικασιών.

Σκοπός:

Παρουσιάζεται ένα εννοιολογικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τμήματα/αποσπάσματα καθοδηγητικών οδηγιών για τη δομή λειτουργίας μονάδων υγείας τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαίδευση και αξιολόγηση των ηγεσιών των μονάδων υγείας.

Μεθοδολογία:

Η προσέγγιση βασίζεται σε βιβλιογραφική ανάλυση διεθνών βέλτιστων πρακτικών στη διοίκηση μονάδων υγείας και σε συστηματική ανασκόπηση υφιστάμενων κατευθυντήριων οδηγιών. Επιπλέον, συμπεριλήφθηκαν:

α. Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εργασιακά και πρότυπα ISO στους χώρους υγείας (ISO 9001 για ποιότητα, ISO 45001 για υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ISO 27799 για διαχείριση ιατρικών πληροφοριών)

β. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαπίστευση παρόχων υπηρεσιών υγείας όπως JCI, Accreditation Canada, NCQA, HIMSS Analytics.

Αυτές οι προσθήκες ενισχύουν την εγκυρότητα και πρακτική εφαρμοσιμότητα της εργασίας, παρέχοντας ένα πλήρες πλαίσιο για λειτουργικές οδηγίες στη διοίκηση μονάδων υγείας.

Αποτελέσματα:

Η εργασία παρέχει ένα οργανωμένο πλαίσιο για την αξιολόγηση και βελτίωση των διοικήσεων, ενώ επισημαίνει τις δυνατότητες για εκπαίδευση στελεχών και χρήση σε policy briefs.

Συμπεράσματα:

Ο πλήρης εννοιολογικός οδηγός δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα εργασία, αλλά μπορεί να παρουσιαστεί σε μελλοντική δημοσίευση .Το πλαίσιο υποστηρίζει τη στρατηγική ανάπτυξη των διοικήσεων και παρέχει πρακτικά εργαλεία για αποτελεσματική διαχείριση.

Λέξεις-κλειδιά:

Διοικήσεις μονάδων υγείας, εκπαίδευση ηγεσίας, Λειτουργικές οδηγίες , Κατευθύνσεις πολιτικής Ανώτατη διοίκηση .

Abstract

Introduction:

This paper explores the development of a guideline tool for health unit leadership, aiming to enhance strategic skills, human resource management, and administrative effectiveness.

Objective:

A conceptual framework is presented, including fragments from operational manual structure guidelines, designed to support the training and evaluation of health unit leadership teams.

Methodology:

The approach is based on a literature review of international best practices in health unit management and a systematic review of existing guidelines. Additionally, the following were included:

- a. European Union directives on labor standards and ISO requirements in healthcare settings, (ISO 9001 for quality management, ISO 45001 for occupational health and safety, ISO 27799 for management of health information)
- b. Guidelines for accreditation of healthcare service providers such as JCI, Accreditation Canada, NCQA, HIMSS Analytics.

These additions enhance the validity and practical applicability of the study, providing a comprehensive framework for operational guidelines and policy guidance in health unit management.

Results:

The paper provides an organized framework for assessment and improvement of leadership practices, highlighting opportunities for executive training and potential inclusion in policy briefs.

Conclusion:

The complete operational manual or guideline is not included in this publication but can be presented in a subsequent paper. The framework supports strategic development of health unit leadership and offers practical tools for effective management.

Keywords:

Health unit leadership, leadership training, operational guidelines, policy guidance, executive management